

10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG

CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG

(Relato de Produção Artística)

Antes da Chuva Preta

Dra. Cristina Horta de Almeida (UFMG)

RESUMO

Uma reflexão sobre o corpo contemporâneo no corpo da cidade, utilizando o lambe-lambe como elemento poético de reterritorialização dessa relação. O interesse partiu dos intensos desdobramentos do corpo e suas atuações no espaço virtual — acentuados nesta década — e do desejo de (re)olhar a presença desse corpo nos espaços físicos. Assim, foram afixadas nas ruas de Belo Horizonte as mensagens: "Corpo-espaço", "Cada corpo a seu tempo" e "meMORAR". Durante a colagem, realizada em agosto e setembro de 2024, a fumaça das queimadas alterou as paisagens mineiras. Notou-se que, ao procurar pensar na existência pública de um corpo, somos continuamente afetados por um mundo em crise – pandêmica, humanitária, climática – e seus processos de assujeitamento. Uma crise das relações dos corpos. Fundamentada nas contribuições de Gilles Deleuze e Félix Guattari sobre agenciamento e reterritorialização, a ação reforça a urgência da conexão sutil entre os diferentes corpos, sejam eles sujeitos, cidades e/ou natureza.

Palavras-chave: corpo contemporâneo; cidade; experiência urbana; meio ambiente; reterritorialização.

ABSTRACT

A reflection on the contemporary body in the city's body, using the lambe-lambe as a poetic element of reterritorialization of this relationship. The interest came from the body's unfoldiness and its actions in the virtual space and from the desire to (re)look at the presence of this body in physical spaces. Thus, the following messages were posted on the streets of Belo Horizonte: "Body-space", "Each body in its own time" and "reLIVE". During posting, carried out in August and September 2024, the smoke from fires altered local landscapes. It was noted that, when trying to think about a body's public existence, we are continually affected by a world in crisis and its processes of subjection. A crisis of the bodies' relationships. Based on contributions from Gilles Deleuze and Félix Guattari on agency and reterritorialization, the action reinforces the urgency of subtle connection between different bodies, being subjects, cities and/or nature.

Keywords: contemporary body; city; urban experience; environment; eterritorialization.

**10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG**

**CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG**

INTRODUÇÃO

Ocupar o espaço público é uma maneira de participar de uma relação feita por diferentes corpos. Com esse pensamento, surgiu “Habitar os Corpos”, uma produção do projeto Memórias em Travessia. Constituída por intervenções urbanas, a primeira ação foi realizada com lambe-lambes. Essas narrativas, coladas em postes com grude artesanal, foram inicialmente fixadas nas regiões centro, sul e leste de Belo Horizonte, Minas Gerais. Mais do que apenas ilustrar os lugares, a colagem de cartazes de rua é um modo de intervenção artística-social que atua diretamente no corpo da cidade, o que possibilita que os atores da ação se desloquem, experimentem e façam repercutir uma determinada mensagem nos espaços de trânsito. Afinal, o lugar de inserção de um lambe-lambe dialoga imediatamente com o meio circundante, se conectando com as experiências de diferentes sujeitos que se apresentam receptivos àquela impressão. É capaz de ecoar o tema proposto seja por meio de imagens, palavras e/ou textos poéticos, críticos e provocativos. Os cartazes fazem parte de uma gama de manifestações artísticas, em que se encontram também os grafites e as representações cênicas. Ser efêmera e fazer parte da realidade cotidiana nos ambientes urbanos é justamente o que dá a dimensão do que chamamos de arte de rua.

Para a produção dos lambe-lambes foram consideradas reflexões sobre os intensos desdobramentos do corpo humano e suas atuações no espaço virtual — acentuados nesta década — e o desejo de (re)olhar a sua presença nos espaços físicos, sobretudo no corpo da cidade. O entorno urbano estimula constantemente processos interativos, mas tal aspecto nem sempre tem sua potência explorada frente ao crescente predomínio das relações práticas-utilitárias. Ou seja, aqui destacamos dois pontos que se convergem no trabalho proposto: a automação e a autossuficiência que dinamizam modos de vida.

A maioria das atividades que realizamos na atualidade depende do mundo digital, fato que passou a chamar mais a atenção durante o ápice da pandemia da Covid-19. Devido ao isolamento social, tanto a educação e o trabalho, quanto todo tipo de serviços tiveram que

**10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG**

**CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG**

encontrar novas estratégias com o auxílio de recursos tecnológicos para se manter em funcionamento. A prática das atividades em modalidade remota se expandiu para as diferentes relações – do uso de aplicativos de entrega às comunicações em redes sociais – aumentando a utilização das telas digitais em quaisquer circunstâncias. É o caso, também, do autoatendimento que continua a ascender em empresas de diferentes segmentos. Para além de um caixa eletrônico em agências bancárias, é possível registrar as compras e efetuar pagamentos em supermercados, lojas de departamentos, restaurantes e cafeterias sem interação direta com um agente humano. Essas referências evidenciam não apenas o uso excessivo das ferramentas tecnológicas, mas também, em certa medida, uma desvalorização do contato físico, o fortalecimento das relações superficiais e o incitamento ao comportamento individualista. Após esse crescimento estimulado pelo cenário pandêmico, passamos mais a nos conectar do que necessariamente a nos relacionar. Em outras palavras, é o contato virtual versus o vínculo, a interconectividade versus a socialização face a face. E relações requerem investimento, no prazer do convívio entre as pessoas. Se por um lado essa urgência contemporânea – que aparece, entre outros modos, na automação – promove a agilidade e simplificação de processos, por outro lado, acentua o distanciamento já naturalmente provocado pelas estruturas próprias da malha urbana, caracterizadas pela poluição, violência e, sobretudo, pela força motor expressiva. Concomitantemente, as cidades e suas grandes corporações impõem uma sobrecarga ao corpo do planeta, mesmo que as civilizações sejam capazes de produzir experiências de vida criativas e viáveis para sustentar a população mundial de mais de oito bilhões de indivíduos em 2024. As modalidades de utilização dos recursos naturais provocam alterações na esfera ambiental, o que tem ficado cada vez mais evidente em nosso cotidiano. Essas reflexões sobre as dinâmicas sociais, urbanas e ambientais, que transformam significativamente as nossas experimentações do mundo, permeiam a primeira parte de “Habitar os Corpos”. A discussão em torno da necessidade de reconectar as pessoas entre si, com o espaço público e com o meio ambiente levou à ocupação de alguns pontos de Belo Horizonte, funcionando como uma resistência sensível ao que compreendemos como imposições contemporâneas.

**10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG**

**CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG**

Assim, sob a perspectiva de que as interações entre humanos e espaços/territórios são produtoras de sentido e, ainda, considerando a importância dessas relações e a necessidade de reivindicar ambientes urbanos mais caminháveis, seguros e sustentáveis, foram criadas três mensagens em lambe-lambes como um elemento poético de reterritorialização da relação do corpo humano com o corpo da cidade. Isso refere-se às mudanças na relação do corpo humano consigo mesmo, com o outro e com o seu redor. Utilizando as cores azul, verde e lilás na criação das peças, as mensagens “meMORAR”, “Cada corpo a seu tempo” e “Corpo-espaço” foram fixadas em postes durante os meses de agosto e setembro de 2024. Esses cartazes buscaram lidar com os tempos e os modos de existir. Como transformar as relações atuais dos corpos em um levante da cultura do cuidado? Para dar início à ação urbana, houve um planejamento antecipado das áreas para colar os lambe-lambes, além do registro fotográfico e em vídeo de todo o processo. De forma conjunta, atentou-se para a observação do ambiente tanto no momento das colagens quanto em sua permanência nos lugares ao longo das semanas (presentes até a elaboração do presente texto).

CORPO-TERRITÓRIO: AS MULTIPLICIDADES SÃO RIZOMÁTICAS

Durante o trabalho de colagem nos postes da capital mineira, aconteceu algo que parecia saído de um conto. À medida que um lambe-lambe era afixado, o céu ficava menos azul. A fumaça das queimadas alterou as paisagens durante os cento e setenta e três dias sem chuva em Belo Horizonte (BÚRIGO, 2024). Ao procurar pensar na existência pública de um corpo na atualidade, o meio passou a conversar com as pessoas como nunca. O mundo vive uma emergência climática e os sinais ocorrem de maneira sequencial. Vide, por exemplo, a seca no Norte em 2023, o alagamento no Sul em 2024 e, ainda no mesmo ano, a falta de chuva e a fumaça presente em muitos estados, que registraram níveis críticos de qualidade do ar devido às áreas queimadas nas reservas e matas brasileiras. Como em toda crise, as periferias e as populações ribeirinhas, quilombolas e indígenas foram as mais afetadas. Estamos falando de

**10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG**

**CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG**

doenças respiratórias, desidratação, redução da produção de alimentos e do consequente impacto nos preços dos supermercados. Cada corpo é uma parte de toda uma engrenagem mundial.

Mais do que compreender as muitas camadas de pele que envolvem nossas existências, durante a ação urbana ficou evidente como estamos continuamente sendo afetados por um mundo em crise e seus processos de assujeitamento: crise pandêmica, crise humanitária, crise climática. Uma crise das relações entre os corpos. E a causa dessas chamadas é inteiramente humana.

Para pensar as complexidades dessas relações na produção dos lambe-lambes, o trabalho foi fundamentado nas contribuições de Gilles Deleuze e Félix Guattari (1995) sobre os conceitos de agenciamento e reterritorialização. Diante de todas as considerações anteriormente citadas, a questão central que se mostrou na ação urbana se baseia na ideia de que o mundo vem perdendo o seu vínculo de territorialidade entre os indivíduos e os espaços que estes ocupam/usam/usufruem, sejam esses espaços as cidades, os ambientes naturais ou o próprio corpo. Para, então, compreender a concepção de reterritorialização em Deleuze e Guattari é necessário, primeiramente, recorrer ao pensamento estruturado no modelo de rizoma.

O rizoma não segue a lógica de início e fim. Assim, não estabelece uma ordem retilínea, em que um ponto leva a outro, conforme uma determinada disposição. Ele, pelo contrário, compreende que qualquer ponto pode ser ligado a qualquer outro. O rizoma explora uma multiplicidade de diferenças que se relacionam entre si, conectando-se de maneiras diversas. Seu interesse reside no conjunto heterogêneo, marcado com quebras de linearidade. É, portanto, perceber o caminho considerando não a partida ou o destino, mas a jornada, em um fluxo de conexões. Nesse sentido, pensar ou criar por rizoma é buscar encontros, recombinações e agenciamentos, abrindo-se a uma prática de criação contínua. Trata-se de um sistema complexo com atravessamentos, em que elementos de naturezas diversas se aproximam ou distanciam.

Compreendida de modo amplo a lógica rizomática, podemos avançar para a noção de agenciamento. Este conceito refere-se a um conjugado de diferentes corpos, em que o que importa é o que emerge a partir das relações estabelecidas. Uma comunicação que possui duas faces: o agenciamento maquínico de corpos, que coloca em relação fluxos diversos em

**10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG**

**CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG**

proximidade imediata, e o agenciamento coletivo. Este último se desdobra em dois sentidos: um relacionado à dimensão social presente em todo agenciamento, e outro que remete à multiplicidade, onde circulam processos, intensidades, afetos.

Em seu aspecto material ou maquínico, um agenciamento não nos parece remeter a uma produção de bens, mas a um estado preciso de mistura de corpos em uma sociedade, compreendendo todas as atrações e repulsões, as simpatias e as antipatias, as alterações, as alianças, as penetrações e expansões que afetam os corpos de todos os tipos, uns em relação aos outros. (DELEUZE; GUATTARI, 1995b, p.31).

À luz do que foi exposto, fica mais claro afirmar que o território – seja espaço vivido ou sistema percebido – cria agenciamento. Isso significa transformar o mundo, reinterpretando e simbolizando seu espaço-tempo. Por outro lado, a desterritorialização provoca a fuga. É por meio dela que se abandona o território. Logo, a reterritorialização, em termos gerais, consiste em recompor o território perdido.

Considerando as elucidações apresentadas, diante do complexo rizoma das relações dos corpos, a diversidade de escolhas que enriquece as experiências pode, paradoxalmente, provocar angústia justamente devido às inúmeras possibilidades. Fato que se identifica nos cenários já descritos, que revelam um desencantamento nas interações, tanto na esfera macropolítica (social, econômico, ambiental), quanto na esfera micropolítica (subjetividades, afetos, desejos). Nesse contexto, os processos de reterritorialização rizomáticos são trabalhados na ação artística de rua apresentada como forma de ruptura e ressignificação, convidando os transeuntes a repensar as relações que estabelecemos com os espaços que ocupamos e com os corpos que nos cercam. Em um amanhã possível, em qual lugar queremos caminhar?

NECESSIDADE DE UM COMPORTAMENTO DE CUIDADO

Embora todo o processo tenha ocorrido com base na experimentação do urbano, as articulações entre corpo humano e corpo da cidade se revelaram efetivamente para além da delimitação do território urbanístico. Ao buscar produzir lambe-lambes como via para refletir

**10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG**

**CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG**

sobre relações, o impacto das mudanças climáticas se fez presente, evidenciando a importância de se repensar a noção de coexistência.

O trabalho realizado resultou em um vídeo com cerca de um minuto de duração, no qual são compartilhados, além do início das intervenções urbanas, os céus dos meses de agosto e setembro de 2024, em Belo Horizonte. Foi a partir de tal registro que o experimento com cartazes colocou a discussão sobre as relações entre os corpos, a seu modo, sob uma perspectiva rizomática e (re)territorial, enfatizando o entrelaçamento dessas relações e a importância de sua construção coletiva. Assim, a primeira intervenção urbana de “Habitar os Corpos” remete para a potência sensível da discussão que a motivou e, também, para o agenciamento da sensibilidade dos corpos daqueles que se colocam em conexão com as narrativas em postes. A ação foi ao encontro da ideia de que é preciso transformar os sistemas de cuidado com a vida, a sociedade e o planeta, conduzindo o século XXI como um período da História de reflorestamento.

Ainda, as colagens receberam um nome inspirado nos acontecimentos que ocorreram durante o seu feito: “Antes da Chuva Preta”. Tal fenômeno, resultante da mistura da chuva com a fuligem das queimadas e compostos químicos, chegou a afetar a região sul do país no mês de setembro, com alertas para a repetição do evento em outros estados (CAPOMACCIO, 2024). Porém, acabou que, após um longo período de estiagem e a consequente dificuldade em respirar, a névoa de fumaça e poluição passou a diminuir em Belo Horizonte a partir do dia 10 de outubro. Embora a chuva não apresentasse cor, a Defesa Civil emitiu orientações sobre as precauções relacionadas à concentração de substâncias químicas que podem acidificar a água da chuva.

A ação com lambe-lambes reconheceu que é preciso abrir espaço para um comportamento de atenção e nutrição. Se a cada lambe-lambe o céu se mostrou um pouco mais cinza, então que águas surjam para limpar a atmosfera, permanecendo com o azul que, porventura, o projeto tomou emprestado um dia. Um pouco de poesia para tempos que pedem cuidado, porque todos os corpos precisam se lembrar da leveza. Pausas de cura.

**10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG**

**CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG**

REFERÊNCIAS

BÚRIGO, Artur. *Website da Folha de São Paulo*, 10 out. 2024. Após 173 dias de estiagem, forte chuva atinge BH e provoca alertas da Defesa Civil. Disponível em: <<https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2024/10/apos-173-dias-de-estiagem-forte-chuva-atinge-bh-e-provoca-alertas-da-defesa-civil.shtml#>>. Acesso em: <28/10/2024>.

CAPOMACCIO, Sandra. Chuva preta, fenômeno atípico que traz fuligem de queimadas, cinzas e compostos químicos. *Website do Jornal da USP*, 16 set. 2024. Disponível em: <<https://jornal.usp.br/atualidades/chuva-preta-fenomeno-atipico-que-traz-fuligem-de-queimadas-cinzas-e-compostos-quimicos/>>. Acesso em: <28/10/2024>.

DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Félix. *Mil Platôs: capitalismo e esquizofrenia*, vol. 1. Rio de Janeiro: Ed. 34, 1995a.

DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Félix. *Mil Platôs: capitalismo e esquizofrenia*, vol. 2. Rio de Janeiro: Ed. 34, 1995b.

O'DONNELL, Erin. The goodness of being together. *Website da Harvard Magazine*, set-out 2024. Disponível em: <<https://www.harvardmagazine.com/2024/09/harvard-study-social-interaction-health>>. Acesso em: 28/10/2024.

ROSS, Elizabeth M. What is causing our epidemic of loneliness and how can we fix it? *Website da Harvard Graduate School of Education (HGSE)*, 25 out. 2024. Disponível em: <<https://www.gse.harvard.edu/ideas/usable-knowledge/24/10/what-causing-our-epidemic-loneliness-and-how-can-we-fix-it>>. Acesso em: <28/10/2024>.

VÍDEO:

**10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG**

**CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG**

ANTES DA CHUVA PRETA. Tina Horta. 16 set. 2024. Disponível em:
<<https://www.youtube.com/shorts/fKIkvjE8S20>> Acesso em: <15/10/2024>

WEBSITE:

MEMÓRIAS EM TRAVESSIA. Disponível em: <<https://www.memoriasemtravessia.com.br/>>
Acesso em: <15/10/2024>

Como citar este texto:

ALMEIDA, Cristina H. Antes da Chuva Preta. In: CONGRESSO 80 ANOS DA ESCOLA GUIGNARD E 10 ANOS DO PPGARTES/UEMG, Belo Horizonte. *Anais do Congresso 80 anos da Escola Guignard e 10 anos do PPGArtes/UEMG*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2025. ,ISBN: 978-65-01-83976-9, p. 1-9.